

УДК 616.441-07.53.008.64: 612.66

**ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ
У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТОНКІЙ КИШЦІ ЩУРІВ ЗА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПОТИРЕОЗУ**

Задерей О. В., Макаренко О. А.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОНКОЙ КИШКИ
КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ**

Задерей О.В., Макаренко О.А.

*Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Одесса,
Украина*

**STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTION OF
DISORDERS IN THE MUCOSA OF THE SMALL INTESTINE OF
RATS IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM**

Zaderey O. V., Makarenko O. A.

I. I. Mechnikov, Odessa National University, Ukraine

Summary/Резюме

Dysfunction of the thyroid gland causes numerous disorders in the motor and secretory function of the stomach and intestines, metabolic processes in their mucous membranes. The state of the musculoskeletal system in diseases of the gastrointestinal tract and the role of thyroid hormones in this pathology has not been studied enough. Meanwhile, timely prevention is of practical importance to prevent the progression of bone loss and the development of osteopathies. The aim of the experimental work was to study the effectiveness of prevention of disorders in the mucous membranes of the small intestine of laboratory rats with hypothyroidism. Modeling of hypothyroidism in rats significantly increased the markers of inflammation in the small intestinal mucosa of females and males. The proposed complex of minerals and vitamins had a protective anti-inflammatory effect on the mucous membrane of the small intestine of rats with hypothyroidism. Experimental hypothyroidism led to a decrease in antimicrobial protection with a simultaneous increase in microbial contamination in the mucous membrane of the small intestine of rats. Administration of prophylactic complex to rats with hypothyroidism stimulated nonspecific antimicrobial protection of the small intestinal mucosa. The ability of the prophylactic complex to enhance antioxidant protection in the intestines of rats in the development of experimental hypothyroidism has also been established.

Key words: hypothyroidism, potassium perchlorate, small intestine, small bowel dysbiosis, antioxidant system

Порушення функцій щитоподібної залози викликають чисельні розлади у руховій та секреторній функції шлунка та кишечника, метаболічних процесів у їх сли-

зових оболонках. Стан опорно-рухової системи при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та роль у даній патології тиреоїдних гормонів досліджена недостатньо. Між тим, своєчасна профілактика має практичне значення для попередження прогресування втрати кісткової маси та розвитку остеопатій. Метою експериментальної роботи було дослідження ефективності профілактики порушень у слизових оболонках тонкої кишки лабораторних щурів із гіпотиреозом. Моделювання гіпотиреозу у щурів сприяло суттєвому підвищенню маркерів запалення у слизовій оболонці тонкої кишки самок та самців. Запропонований комплекс мінералів та вітамінів чинив протекторну протизапальну дію на слизову оболонку тонкої кишки щурів із гіпотиреозом. Експериментальний гіпотиреоз призвів до зниження антимікробного захисту з одночасним збільшенням мікробного обсіменіння у слизовій оболонці тонкої кишки щурів. Введення щурам із гіпотиреозом профілактичного комплексу сприяло стимуляції неспецифічного антимікробного захисту слизової оболонки тонкої кишки. Також встановлено здатність профілактичного комплексу посилювати антиоксидантний захист у кишечнику щурів при розвитку експериментального гіпотиреозу.

Ключові слова: гіпотиреоз, перхлорат калію, тонка кишка, дисбіоз тонкої кишки, антиоксидантна система

Нарушения функций щитовидной железы вызывают многочисленные нарушения в двигательной и секреторной функции желудка и кишечника, метаболических процессов в их слизистых оболочках. Состояние опорно-двигательной системы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и роль тиреоидных гормонов в данной патологии исследована недостаточно. Между тем своевременная профилактика имеет практическое значение для предупреждения прогрессирования потери костной массы и развития остеопатии. Целью экспериментальной работы было исследование эффективности профилактики нарушений в слизистых оболочках тонкой кишки лабораторных крыс с гипотиреозом. Моделирование гипотиреоза у крыс способствовало существенному повышению маркеров воспаления в слизистой тонкой кишки самок и самцов. Предлагаемый комплекс минералов и витаминов оказывал протекторное противовоспалительное действие на слизистую тонкой кишки крыс с гипотиреозом. Экспериментальный гипотиреоз привел к снижению антимикробной защиты с увеличением микробного обсеменения в слизистой тонкой кишки крыс. Введение крыс с гипотиреозом профилактического комплекса способствовало стимуляции неспецифической антимикробной защиты слизистой тонкой кишки. Также установлена способность профилактического комплекса усиливать антиоксидантную защиту в кишечнике крыс при развитии экспериментального гипотиреоза.

Ключевые слова: гипотиреоз, перхлорат калия, тонкая кишка, дисбиоз тонкой кишки, антиоксидантная система

Питання щодо впливу гормонів щитовидної залози (ЩЗ) на органи травлення успішно досліджуються у клініці та експерименті. Порушення функцій ЩЗ викликають чисельні розлади у руховій та секреторній функції шлунка та кишеч-

ника, метаболічних процесів у їх слизових оболонках. Дослідники відмічають схильність до гастритів, панкреатитів, гепатитів, жовчокам'яної хвороби, запорів та проносів, дисбактеріозів у людей з тиреоїдною дисфункцією [4].

Зважаючи на здатність гормонів ЩЗ впливати на гастроінтестинальний гомеостаз, необхідно оцінювати функціональний стан залози та її роль у розвитку різних захворювань травного тракту. В свою чергу шлунково-кишковий тракт (ШКТ), як одна з систем метаболізму кісткової тканини, бере участь у підтримці константи кісткової маси. Патологічні зміни у стані кісткового метаболізму призводять до розвитку станів остеопенії та остеопорозу. Запальні процеси гастродуоденальної зони можуть у значній мірі вплинути на функціональний стан опорно-рухового апарату за рахунок порушення кальцій-фосфорного гомеостазу. Кишечник відіграє основну роль в адсорбції кальцію, для засвоєння якого необхідний вітамін D. Патології ШКТ призводять до зменшення надходження кальцію у кісткову тканину, і, як наслідок, зниження мінеральної щільності кісток — остеопорозу.

Стан опорно-рухової системи при захворюваннях ШКТ та роль у даній патології тиреоїдних гормонів досліджена недостатньо. Між тим, своєчасна профілактика має практичне значення для попередження прогресування втрати кісткової маси та розвитку остеопатій.

Тому метою експериментальної роботи було дослідження ефективності профілактики порушень у слизових оболонках тонкої та товстої кишки лабораторних щурів із гіпотиреозом.

Матеріали та методи Дослідження були проведені на самках та самцях лабораторних щурів лінії Wistar (3 місяці, 151 г.), які утримувались у стандартних умовах віварію ОНУ ім. І.І. Мечникова на повноцінному комбінованому раціоні. Дослідження виконували із дотриманням існуючих міжнародних вимог і норм гуманного відношення до тварин (Конвенція Ради Європи від 18.03.1986 р.; Закон України від 21.02.2006 р. №3447-IV) та віддзеркалено у протоколі засідан-

ня комісії з питань біомедичної етики № 9 від 29.01.21.

Всього в експерименті було використано 36 щурів, яких поділили на три групи: 1) 12 інтактних, 2) 12 тварин, яким моделювали гіпотиреоз та 3) 12 щурів, яким на тлі гіпотиреозу щоденно вводили профілактичний комплекс вітамінів та мінералів 500 мг/кг. Кожна група включала 6 самок і 6 самців. Гіпотиреоз моделювали шляхом перорального введення 1 % розчину перхлорату калію [2].

Склад профілактичного комплексу обґрунтовано нами раніше [1] і представлений комплексом макро- та мікроелементів (селен, марганець, мідь, магній та кальцій), вітамінами С та D, кверцетином.

Тривалість моделювання гіпотиреозу та його профілактики склала 4 місяця. Тварин виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг).

У гомогенатах слизових оболонок тонкої кишки (50 мг/мл 0,05 М буфера трис-НСІ, рН 7,5) визначали маркери запалення (активність кислотої фосфатази, еластази), антиоксидантно-прооксидантний стан (вміст МДА, активність каталази, антиоксидантно-прооксидантний індекс), антимікробний захист (активність лізоциму) та біохімічний маркер мікробного обсіменіння (активність уреаз), по активності лізоциму і уреаз розраховували ступень дисбіозу [3].

Показники представлені у вигляді середнього значення та похибки, статистичну обробку результатів досліджень проводили за методом Ст'юдента-Фішера. Достовірними відхиленнями вважали ті, що знаходились в межах вірогідності за таблицями Ст'юдента, $p < 0,05$.

Результати дослідження

У табл. 1 наведені дані визначення маркерів запалення в слизовій оболонці тонкої кишки. Активність кислотої

Показники запалення тонкої кишки щурів при гіпотиреозі та за використання профілактичного комплексу

Групи тварин		Активність кислотої фосфатази, мк-кат/кг	Активність еластази, мк-кат/кг
Інтактні	самці	43,26 ± 3,27	934,2 ± 81,8
	самки	48,01 ± 2,01	1014,9 ± 174,5
Гіпотиреоз	самці	60,18 ± 6,43 <i>p</i> < 0,001	1317,2 ± 72,3 <i>p</i> < 0,001
	самки	62,72 ± 6,25 <i>p</i> < 0,002	1398,7 ± 75,5 <i>p</i> < 0,001
Гіпотиреоз + профілактика	самці	44,20 ± 4,09 <i>p</i> > 0,3 <i>p</i> ₁ < 0,01	1016,8 ± 112,5 <i>p</i> > 0,1 <i>p</i> ₁ < 0,001
	самки	48,323 ± 3,15 <i>p</i> > 0,5 <i>p</i> ₁ < 0,004	1044,7 ± 115,9 <i>p</i> > 0,5 <i>p</i> ₁ < 0,002

Примітка: *p* — рівень значущості відмінностей у порівнянні з показниками інтактної групи; *p*₁ — рівень відмінностей значущості у порівнянні з групою «гіпотиреоз».

фосфатази, в слизовій оболонці тонкої кишки самок щурів, яким вводили перхлорат калію, була вище на 30,6 %, ніж у здорових тварин (*p* < 0,002), а у самців — на 39,1 % (*p* < 0,001). В слизовій оболонці тонкої кишки тварин з додаванням профілактичного комплексу активність кислотої фосфатази майже не відрізнялась від контрольних значень. В порівнянні з групою із гіпотиреозом показник в групі, де використовувався профілактичний комплекс, був на 29,8 % нижче у самок (*p*₁ < 0,004) та на 36,2 % у самців (*p*₁ < 0,01), що указує на протизапальні властивості профілактичних препаратів (табл. 1).

Активність другого маркера запалення, еластази, в слизовій оболонці тонкої кишки тварин з гіпотиреозом також була підвищена: у групі самок — на 49,7 % (*p* < 0,001) і у самців — на 41,0 % (*p* < 0,001) в порівнянні з показником інтактної групи. Введення комплексу вітамінів та мінералів тваринам 3-ьої групи призвело до вірогідного зменшення активності еластази у слизовій оболонці тонкої кишки на 34,0 % — у самок (*p*₁ < 0,002) і на 29,6 % — у самців (*p*₁ < 0,001), що практично не відрізнялось від показників контрольної групи (табл. 1).

Таким чином, моделювання гіпотиреозу у щурів сприяло розвитку запальних процесів у слизовій оболонці тонкої кишки, наслідком чого могло стати зниження абсорбції в тонкому кишечнику необхідних компонентів (мінералів, амінокислот та вітамінів) для ремоделювання кісткової тканини та запустити процес її резорбції. Регулярне введення щурам 3-ої групи профілактичного комплексу на основі цитрату кальцію, кверцетину, вітамінів і мінералів зробило виражене протекторну протизапальну дію на слизову оболонку тонкої кишки щурів з гіпотиреозом.

У табл. 2 представлено результати визначення активності лізоциму та уреази, а також розрахованого індексу — ступень дисбіоза. Як бачимо, дефіцит ти-

Таблиця 2

Стан антимікробного захисту та ступень обсеменіння бактеріями тонкої кишки щурів при гіпотиреозі та за використання профілактичного комплексу

Групи тварин		Активність лізоциму, од/кг	Активність уреази, мк-кат/кг	Ступень дисбіозу
Інтактні	самці	0,069 ± 0,009	2,41 ± 0,26	1,02 ± 0,09
	самки	0,077 ± 0,012	2,48 ± 0,28	1,03 ± 0,07
Гіпотиреоз	самці	0,031 ± 0,005 <i>p</i> < 0,001	4,23 ± 0,46 <i>p</i> < 0,001	3,9 ± 0,24 <i>p</i> < 0,001
	самки	0,037 ± 0,006 <i>p</i> < 0,001	4,07 ± 0,53 <i>p</i> < 0,005	3,42 ± 0,27 <i>p</i> < 0,001
Гіпотиреоз + профілактика	самці	0,058 ± 0,006 <i>p</i> > 0,3 <i>p</i> ₁ < 0,001	2,86 ± 0,37 <i>p</i> > 0,6 <i>p</i> ₁ < 0,001	1,41 ± 0,12 <i>p</i> < 0,05 <i>p</i> ₁ < 0,001
	самки	0,068 ± 0,0099 <i>p</i> > 0,1 <i>p</i> ₁ < 0,001	2,33 ± 0,37 <i>p</i> > 0,2 <i>p</i> ₁ < 0,001	1,04 ± 0,09 <i>p</i> > 0,1 <i>p</i> ₁ < 0,001

Примітка: *p* — рівень значущості відмінностей у порівнянні з показниками інтактної групи; *p*₁ — рівень відмінностей значущості у порівнянні з групою «гіпотиреоз».

реоїдних гормонів викликав зниження активності лізоциму у слизовій оболонці тонкої кишки самок у 2,08 разів ($p < 0,001$) і у самців — у 2,2 рази ($p < 0,001$) в порівнянні з контролем. Завдяки використанню профілактичного комплексу показник активності лізоциму у слизовій оболонці тонкої кишки третій групи майже досягнув рівня контролю, як у самців ($p > 0,3$), так і у самок ($p > 0,1$). Отримані результати свідчать про стимуляцію неспецифічного антимікробного захисту слизової тонкої кишки щурів комплексом вітамінів та мікроелементів в умовах тиреоїдної недостатності.

Про посилення росту умовно-патогенних бактерій свідчить підвищення активності уреазу у слизовій оболонці тонкої кишки хворих самок на 64,1 % ($p < 0,005$), а у самців на 75,5 % ($p < 0,001$). У слизовій оболонці тонкої кишки самок 3-ої групи, у якій використовували профілактичний комплекс активність уреазу знизилася на 74,7 % ($p_1 < 0,001$), а у самців — на 47,9 % ($p_1 < 0,001$). Рівень активності уреазу у цьому випадку відповідав значенням норми ($p > 0,2-0,6$), що говорить про наявність антибактеріальних властивостей запропонованого комплексу на основі цитрату кальцію, кверцетину, вітамінів і мінералів (табл. 2).

Розрахований за цими показниками ступінь дисбіозу в самців і самок щурів з гіпотиреозом в 3,5 і 4 рази відповідно перевищує показник контрольної групи. Наслідком дисбіозу є розвиток запально-дистрофічного процесу в кишечнику, що погіршує процеси всмоктування в ньому. За використання профілактичного комплексу ступінь

дисбіозу тонкої кишки у самок щурів майже досягнув контрольного значення, а у самців перевищував в 1,4 рази, що свідчить про здатність профілактичного комплексу стимулювати підвищення рівня неспецифічного імунітету.

Результати визначення показників антиоксидантно-прооксидантної системи наведені у табл. 3.

У самок щурів з гіпотиреозом спостерігали інтенсифікацію перекисного окиснення ліпідів в слизовій оболонці тонкої кишки, про що свідчить підвищений на 114,6 % (у самок) та на 89,9 % (у самців) вміст МДА і знижена активність каталази — на 20,0 % у самок та на 53,7 % у самців порівнянні з контролем (табл. 3).

За використання профілактичного комплексу в третій групі показник МДА був нижче в самців на 146,0 % та на 78,9 % в самок по відношенню до хворих щурів. Падіння рівня МДА можна розглядати як свідчення того, що комплекс препаратів здатний посилювати антиоксидантний захист в тонкій кишці від оксидативного стресу, що мав місце при розвитку експериментального гіпотиреозу.

Введення комплексу щурам із гіпотиреозом не мало істотного впливу на активність каталази у слизовій оболонці

Таблиця 3

Стан антиоксидантно-прооксидантної системи в тонкій кишці щурів при гіпотиреозі та за використання профілактичного комплексу

Групи тварин		Вміст МДА, ммоль/кг	Активність каталази, мккат/кг	Індекс АПІ
Інтактні	самці	19,51 ± 1,44	4,26 ± 0,47	2,18 ± 0,19
	самки	20,77 ± 2,92	3,83 ± 0,48	1,84 ± 0,14
Гіпотиреоз	самці	37,05 ± 3,98 $p < 0,001$	2,77 ± 0,28 $p < 0,01$	0,75 ± 0,08 $p < 0,001$
	самки	44,57 ± 3,24 $p < 0,001$	3,19 ± 0,66 $p < 0,05$	0,72 ± 0,06 $p < 0,001$
Гіпотиреоз + профілактика	самці	15,06 ± 1,17 $p < 0,05$ $p_1 < 0,001$	3,08 ± 0,62 $p < 0,01$ $p_1 > 0,1$	2,05 ± 0,27 $p > 0,1$ $p_1 < 0,01$
	самки	21,91 ± 2,16 $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$	2,92 ± 0,67 $p < 0,02$ $p_1 > 0,2$	1,33 ± 0,15 $p < 0,05$ $p_1 < 0,01$

Примітка: p — рівень значущості відмінностей у порівнянні з показниками інтактної групи; p_1 — рівень відмінностей значущості у порівнянні з групою «гіпотиреоз»

тонкої кишки як самців, так і самок. При цьому очевидно, що комплекси компонентів могли стимулювати інші ланки антиоксидантної системи як ферментативні, так і неферментативні (за рахунок аскорбінової кислоти, кверцетину, селену), внаслідок чого було зареєстровано нормалізацію вмісту МДА у слизовій оболонці тонкої кишки щурів з гіпотиреозом, що отримувала профілактику ($p > 0,1-0,05$; табл. 3).

Підтвердженням цього є результати розрахунку антиоксидантно-прооксидантного індексу (АПІ). Його значення знижуються в слизовій оболонці тонкої кишки щурів з гіпотиреозом у 2,9 рази у самців ($p < 0,001$) та у 2,5 рази у самок ($p < 0,001$). Введення профілактичного комплексу дозволило підвищити цей показник майже до рівня контролю. У порівнянні з хворими щурами показник був у 2,7 разів вище в самців ($p < 0,01$) і в 1,8 разів у самок ($p < 0,01$, табл. 3).

Проведені дослідження встановили розвиток запалення, посилення мікробної контамінації та перекисного окиснення ліпідів на тлі суттєвого пригнічення антимікробного та антиоксидантного захисту у слизовій оболонці тонкої кишки щурів, що індуковано тривалим введенням перхлорату калію, якій блокує захват йоду щитовидної залозою та синтез тиреоїдних гормонів. Більшість порушень більш значно виражена у самців. Профілактичний комплекс, що складався з мінералів, вітамінів, та кверцетину сприяв посиленню антиоксидантного захисту та пригніченню запальних процесів тонкої кишки щурів із модельованим гіпотиреозом.

Висновки

1. Моделювання гіпотиреозу у щурів сприяло суттєвому підвищенню маркерів запалення у слизовій оболонці тонкої кишки самок та самців (кислої фосфатази — на 30,6-39,1 %, еластази — на 41,0-49,7 %).

еластази — на 41,0-49,7 %). Запропонований комплекс мінералів та вітамінів чинить протекторну проти-запальну дію на слизову оболонку тонкої кишки щурів із гіпотиреозом.

2. Експериментальний гіпотиреоз призвів до зниження антимікробного захисту (активності лізоциму у 2,08-2,2 рази) з одночасним збільшенням мікробного обмінення у слизовій оболонці тонкої кишки щурів (активності уреази на 64,1-75,5 %). Введення щурам із гіпотиреозом профілактичного комплексу сприяло стимуляції неспецифічного антимікробного захисту слизової оболонки тонкої кишки.
3. Також встановлено здатність профілактичного комплексу посилювати антиоксидантний захист та припиняти пер оксидацію ліпідів у тонкій кишці, оскільки оксидативний стрес мав місце при розвитку гіпотиреозу (збільшення рівня МДА на 89,9-114,6 % на тлі зниження активності каталази на 20,0-53,7 % і АПІ у 2,5-2,9 рази).

Література

1. Makarenko, O. A., Zaderei O. V., Maikova H. V. Efficacy of using a complex of minerals and vitamins for prevention of complications in bone tissue and the digestive tract in rats with hypothyroidism. Regul. Mech. Biosyst., 2021; 12 (3).
2. Yu K. [et al.]. The pharmacokinetics of perchlorate and its effect on the hypothalamus-pituitary-thyroid axis in the male rat. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2002; 182 (2): 148-159.
3. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков, Г. В. Майкова, Л. М. Мудрик, В. В. Кіка, Т. В. Могілевська — Одеса: видавець С. Л. Назарчук, 2022: 81.
4. Чумак С.А. Тиреопатии при соматической патологии. Мат. наук.-практичн. конференції «Актуальні питання ендокринології дітей та підлітків», 25-26.10.2004: 100-1102.

Reference

1. Makarenko, O. A., Zaderei O. V., Maikova H. V. Efficacy of using a complex of minerals and vitamins for prevention of complications in bone tissue and the digestive tract in rats with hypothyroidism. Regul. Mech. Biosyst., 2021; 12 (3).
2. Yu K. [et al.]. The pharmacokinetics of perchlorate and its effect on the hypothalamus-pituitary-thyroid axis in the male rat. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2002; 182 (2): 148-159.
3. O. A. Makarenko., L. M. Khromagina, I. V. Khodakov., G. V. Majkova, L. M. Mudrik., V. V. Kika, T. V. Mogilevs'ka. Metodi doslidzhennya stanu kishechniku ta kistok u laboratornix shhuriv [Methods of studying the state of intestines and bones in the laboratory rats]. Dovidnik. Odessa: vidavec' S. L. Nazarchuk, 2022: 81.
4. Chumak S.A Tyreopatyy pry somatycheskoi patolohyy. Mat. nauk.-praktychn. konferentsii «Aktualni pytannia endokrynolohii ditei ta pidlitkiv», 25–26.10.2004: 100-1102.

*Впервые поступила в редакцию 18.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.441-59.085:616.34+616.36-008
DOI: <https://zenodo.org/record/6814974>

СТАН СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ТРАВНОГО ТРАКТУ ЩУРІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕСТАЗУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРЕПАРАТАМИ МІНЕРОЛ І ЛЕКВІН

Макаренко О.А., Могилевська Т.В.

*Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
makolga29@gmail.com*

СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА КРЫС НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕСТАЗА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕПАРАТАМИ МИНЕРОЛ И ЛЕКВИН

Макаренко А.А., Могилевская Т.В.

*Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
makolga29@gmail.com*

THE STATE OF THE MUCOUS MEMBRANES OF THE DIGESTIVE TRACT OF RATS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC CHOLESTASIS AND PROPHYLAXIS WITH MINEROL AND LEKVIN

Makarenko A.A., Mogilevskaya T.V.

I.I. Mechnikov Odessa National University, makolga29@gmail.com

Summary / Резюме

Aim: to study the state of the gastrointestinal tract of rats with chronic cholestasis and the effectiveness of prevention with the Minerol and Lekvin complex.

Materials and methods: the study was conducted on 20 male rats of herd breeding. Cholestasis in rats was modeled by ligation of the common bile duct. Drugs were administered daily in the morning on an empty stomach, starting on the 3rd day after modeling cholestasis. The duration of prevention was 4 months. Rats were removed from the experiment under thiopental anesthesia by total bloodletting from the main vessels. The mucous membranes of the oral cavity, small and large intestine were